

Количественный анализ пользовательской активности на платформе Ficbook

Марина Колпашникова
Независимый исследователь

1. Введение

Фанфикшн в русскоязычном сегменте интернета остаётся массовым, но эмпирически слабо исследованным феноменом. Несмотря на наличие значительного числа публикаций по теме, большинство из них носят теоретический или описательный характер и не опираются на количественные данные. При этом Ficbook с 2010-х годов представляет собой крупнейшую русскоязычную платформу любительской литературы и самостоятельную цифровую экосистему, сочетающую функции литературной площадки, социальной сети, пространства самореализации и среды коллективной критики. По данным Semrush, в конце 2025 года ежемесячная посещаемость ficbook.net превышала 40 млн визитов, что подтверждает масштаб пользовательской активности платформы. Здесь формируются не только тексты, но и устойчивые механизмы взаимодействия между авторами и читателями: комментарии, внутренняя иерархия авторитетов, нормы качества и практики саморефлексии.

Несмотря на высокую пользовательскую активность платформы Ficbook, количественные исследования её внутренней структуры и читательского поведения остаются немногочисленными. Одной из наиболее масштабных работ является исследование П. И. Максименко, в котором на основе веб-скрейпинга была создана электронная база из 136 257 завершённых текстов и метаданных, опубликованных на Ficbook в период с 2009 по 2013 год, что позволило провести корпусный анализ русскоязычного фанфикшн и выявить устойчивые закономерности распределения по фандомам, жанрам, рейтингам и

направленностям. Существенный вклад в изучение аудитории фанфикшена внесли М. А. Кашина и А. А. Педченко, рассматривающие фанфикшн как форму нового социального медиа в рамках конвергентной культуры. На основе онлайн-опроса 1007 респондентов авторы охарактеризовали читательскую аудиторию русскоязычного фанфикшн-сообщества, выявили основные читательские мотивации, жанровые предпочтения и функции фанфикшена как пространства коммуникации, досуга и немедленной обратной связи. При этом вопросы внутренней структуры платформы Facebook, динамики завершения крупных произведений, распределения читательской вовлечённости и изменения пользовательской активности после блокировки платформы Роскомнадзором остаются недостаточно изученными.

После блокировки Facebook Роскомнадзором 14 июля 2024 года изменились не только условия доступа к платформе, но и сама среда существования авторского сообщества. Снижение доступности ресурса, миграция аудитории, изменение привычек чтения и публикации могли повлиять как на интенсивность обратной связи, так и на способность авторов доводить крупные работы до завершения. При этом прямое сравнение общей активности затруднено: часть произведений после блокировки ещё не успела пройти полный цикл публикации, завершения и накопления читательского отклика.

В связи с этим исследование сосредоточено не на попытке доказать абсолютное снижение активности, а на анализе изменения структуры завершённых макси-работ, особенностей вовлечённости читателей и связи между обратной связью и публикационной устойчивостью автора.

Объектом исследования выступает пользовательская активность на платформе Facebook.

Предмет исследования — закономерности читательской вовлечённости, публикационной динамики и формирования псевдововлечённости в завершённых многоглавных произведениях.

Цель исследования — выявить, как изменяется структура завершённых макси-работ и характер читательской обратной связи в условиях платформенной нестабильности, а также определить, влияет ли снижение фидбэка на темп публикации и завершение крупных произведений.

2. Гипотезы исследования

Гипотеза 1. Изменение структуры обратной связи после блокировки платформы

Предполагается, что после блокировки Facebook наблюдается не столько прямое снижение количества завершённых работ, сколько изменение структуры читательского отклика: уменьшается среднее количество комментариев и лайков, а часть категорий становится менее доступной для набора по исходным критериям выборки.

Ожидаемый результат — увеличение числа замещающих категорий внутри матрицы выборки, снижение медианных показателей фидбэка и усложнение формирования корпуса завершённых макси-работ.

Гипотеза 2. Снижение читательской вовлечённости после определённого этапа публикации

Предполагается, что максимальная читательская вовлечённость приходится на ранние главы произведения, после чего частота комментариев начинает снижаться независимо от общего качества работы.

Ожидаемый результат — устойчивое снижение средней плотности комментариев после 25–40 % общего объёма текста (ориентировочно после 8–10 главы).

Гипотеза 3. Эффект публикационного выгорания автора

Предполагается, что снижение объёма читательской обратной связи связано с увеличением интервалов между публикациями глав и повышает вероятность замедления или затяжного завершения работы.

Ожидаемый результат — обнаружение устойчивого роста интервалов между главами после снижения комментаторской активности.

Дополнительная гипотеза. Псевдововлечённость

Формально высокий объём комментариев не всегда свидетельствует о широкой читательской аудитории: значительная часть активности может формироваться за счёт повторяющихся пользователей и самих авторов.

Ожидаемый результат — высокая доля повторных комментаторов и заметная доля комментариев, оставленных самим автором произведения.

3. Выборка и критерии включения

В исследование включены 870 завершённых литературных произведений, опубликованных на платформе Ficbook.net в период с января 2021 года по февраль 2026 года.

Из них:

- 435 работ относятся к периоду до блокировки ресурса Роскомнадзором (до 12 июля 2024 года)
- 435 работ относятся к периоду после блокировки (с 12 июля 2024 года по февраль 2026 года)

Разница в объёме подвыборок связана не с исследовательским предпочтением, а с различной длительностью наблюдаемого периода и эффектом «созревания выборки»: часть произведений, начатых после блокировки, на момент анализа ещё не успела достичь критериев включения (объём, завершённость, накопление обратной связи).

Каждая подвыборка формировалась по принципу стратифицированной квотной выборки с контролем фандома, направления, рейтинга и группы популярности.

Критерии включения:

- объём произведения более 70 страниц (класс «макси» по классификации Ficbook)
- произведение завершено на момент анализа
- текст размещён в одном из фандомов: Naruto, BTS, Harry Potter, Marvel
- отдельная контрольная группа представлена оригинальными произведениями (ориджиналами)

При недостаточном количестве релевантных завершённых работ внутри конкретного фандома приоритет сохранялся за структурными параметрами выборки (направление, рейтинг, группа лайков), а недостающие позиции компенсировались за счёт замены фандома. Такой подход позволил сохранить сопоставимость категорий без искусственного искажения редких ячеек выборки.

3.1. Формирование матрицы выборки

Для обеспечения сопоставимости подвыборок использовалась стратифицированная квотная матрица, учитывающая три ключевых параметра: направление произведения (гет, слэш, джен), рейтинг (R, NC-17) и уровень популярности.

В качестве операционального порога популярности использовалась граница в 200 лайков. Данный показатель не является официальной метрикой платформы Ficbook, однако в пользовательской и авторской среде он функционирует как неформальный ориентир видимой успешности работы. На уровне внутриплатформенного восприятия произведения, набравшие 200 и более лайков, обычно воспринимаются как заметные и относительно

популярные, тогда как работы с количеством лайков ниже этого порога чаще относятся к менее видимому сегменту. В рамках исследования этот порог используется не как абсолютная оценка качества текста, а как практическая граница для разделения корпуса на две сопоставимые группы: «200+» и «<200».

Размер квот внутри ячеек (8, 9 и 10 работ) не отражает точную статистическую долю категорий на платформе, а задаёт исследовательский баланс между наиболее значимыми и сопоставимыми сегментами выборки.

Более крупные квоты присваивались категориям, которые формируют устойчивый массив завершённых макси-работ и позволяют проводить сравнительный анализ на достаточном объёме материала: например, гет, NC-17 и группа «200+». Минимальные квоты использовались для менее приоритетных или вспомогательных категорий, чтобы избежать искусственного доминирования отдельных направлений внутри общей выборки.

При недостаточном количестве релевантных завершённых работ внутри конкретного фандома приоритет сохранялся за структурными параметрами выборки — направлением, рейтингом и группой лайков, а недостающие позиции компенсировались за счёт замены фандома.

Итоговый объём одной фандомной подвыборки составлял 87 работ.

3.2. Критерии замены фандомов

Исходная матрица выборки предполагала включение работ из нескольких крупных и устойчивых сегментов Ficbook: Naruto, BTS, Harry Potter, Marvel, а также ориджиналов. Эти категории были выбраны как достаточно массовые массивы завершённых макси-работ, позволяющие сформировать сопоставимую квотную выборку по направлению, рейтингу и группе лайков.

Ориджиналы в данном исследовании не рассматриваются как контрольная группа и не противопоставляются фандомным работам как отдельный объект

сравнения. Они включены в корпус как самостоятельный крупный сегмент платформы, наряду с выбранными фандами.

В процессе формирования корпуса часть ячеек матрицы оказалась недостаточно заполненной. Это касалось прежде всего сочетаний фандома, направления, рейтинга и группы лайков, где не всегда удавалось найти нужное количество завершённых макси-работ, соответствующих всем критериям включения. В таких случаях приоритет отдавался сохранению структурных параметров выборки: направления, рейтинга и группы популярности. Фандом рассматривался как более гибкая переменная и мог быть заменён, если внутри исходной категории не находилось достаточного количества релевантных работ.

4. Методология сбора и обработки данных

4.1. Сбор данных

Данные собирались с публично доступных страниц Facebook: страниц произведений, списков глав и разделов комментариев. Сбор был частично автоматизирован с помощью кастомного Python-скрипта, работающего через браузерную сессию авторизованного пользователя. Ссылки на произведения передавались скрипту партиями через файл links.txt; один запуск включал, как правило, 15–25 ссылок, поскольку большее количество запросов могло вызывать ограничения со стороны Cloudflare. После обработки каждой партии формировался промежуточный файл датасета, который затем включался в общую таблицу исследования.

4.2. Структура датасета

Исходный датасет имеет двухуровневую структуру. Первый уровень представлен таблицами работ, где одна строка соответствует одному завершённому произведению. На этом уровне фиксировались идентификатор

работы, даты начала и окончания публикации, фандом, направление, рейтинг, количество лайков, объём в страницах, количество глав, общее количество комментариев, количество авторских комментариев и число уникальных пользователей, оставивших комментарии.

Второй уровень представлен таблицами по главам, где одна строка соответствует одной главе произведения. На этом уровне фиксировались идентификатор работы, номер главы, дата публикации главы и количество комментариев к ней. Эти данные использовались для анализа динамики вовлечённости и публикационных интервалов.

4.3. Очистка данных и расчёт метрик

Перед анализом данные проходили этап очистки и стандартизации. Числовые показатели приводились к единому формату, даты публикации обрабатывались как календарные значения, а группа популярности пересчитывалась автоматически по количеству лайков: работы с 200 и более лайками относились к группе «200+», работы с меньшим количеством лайков — к группе «<200». Это позволило избежать ошибок, связанных с ручной разметкой и неоднородным написанием категорий.

Интервалы между публикациями глав рассчитывались не по вручную заданным значениям, а на основе фактических дат публикации глав: для каждой работы определялась разница в днях между соседними главами. Отрицательные интервалы, возникающие из-за изменения порядка глав, редактирования дат или особенностей публикации, исключались из анализа. Для анализа публикационного замедления также исключались нулевые интервалы и интервалы более 365 дней как экстремальные выбросы.

При проверке гипотезы о публикационном выгорании дополнительно исключались работы, длительность публикации которых составляла менее 30 дней, поскольку такие произведения не позволяют надёжно оценивать

динамику замедления. Большой паузой считался интервал между соседними главами длительностью 30 дней и более.

Для анализа использовались описательные статистики: среднее значение, медиана, доли, суммарные значения, а также коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. Медианные значения рассматривались как более устойчивые к влиянию выбросов, особенно в случае лайков и комментариев, где отдельные высокопопулярные работы могут существенно смещать средние показатели.

4.4. Ограничения парсинга

Сбор данных имел ряд технических ограничений. Поскольку Facebook не предоставляет открытого исследовательского API, извлечение данных осуществлялось через браузерный скрейпинг. Такой способ зависит от текущей структуры страниц сайта и может быть чувствителен к изменениям интерфейса, динамической загрузке элементов, рекламным pop-up и ограничениям Cloudflare.

Для повышения стабильности сбор выполнялся через авторизованную браузерную сессию, а количество ссылок в одном запуске ограничивалось небольшими партиями. Работа скрипта требовала ручного контроля: проверялась авторизация, корректность загрузки страниц и итоговая выгрузка данных.

Исследование опирается только на публично видимые показатели: лайки, комментарии, даты публикации, объём текста и метаданные произведений. Внутренняя статистика платформы, включая просмотры, дочитывания, скрытые алгоритмы выдачи и реальные охваты, недоступна. Поэтому результаты не следует интерпретировать как полную статистику Facebook; они описывают закономерности внутри сформированного корпуса завершённых макси-работ.

5. Результаты исследования

5.1. Изменение структуры обратной связи после блокировки платформы

Анализ данных показывает, что после блокировки Facebook в корпусе завершённых макси-работ наблюдается выраженное снижение показателей читательского отклика. При этом структура самой выборки по ключевым категориям была сохранена: в обоих периодах проанализировано по 435 завершённых работ, из них 228 работ в группе «200+» и 207 работ в группе «<200». Распределение по направлениям также осталось одинаковым: 170 гет, 90 джен и 175 слэш в каждом периоде. Это позволяет сравнивать именно динамику фидбэка, а не случайный перекоп состава выборки.

Наиболее заметное изменение касается среднего уровня вовлечённости. Среднее количество лайков снизилось с 848,26 до 499,83, то есть примерно на 41,07%. Среднее количество комментариев снизилось ещё сильнее: с 346,76 до 186,97, то есть примерно на 46,08%. Таким образом, после блокировки проседают оба основных показателя читательского отклика, причём комментарии падают сильнее лайков.

Медианные значения подтверждают, что снижение касается не только отдельных высокопопулярных работ, влияющих на среднее, но и «типичного» произведения в выборке. Медиана лайков снизилась с 223 до 211 (примерно на 5,38%), а медиана комментариев — со 135 до 79 (примерно на 41,48%). Особенно значимым является падение медианы комментариев: оно показывает, что после блокировки уменьшается не только общий объём активности, но и регулярность читательского участия в обсуждении работ.

Дополнительно фиксируется снижение структурных характеристик самих произведений. Средний объём работы уменьшился с 249,29 до 219,74 страницы (примерно на 11,85%), медианный объём — со 166 до 146 страниц. Среднее количество глав снизилось с 28,93 до 24,76, медиана — с 21 до 19 глав. Это

может указывать на то, что после блокировки в корпус завершённых макси-работ чаще попадают более компактные произведения, либо авторам становится сложнее доводить до завершения более длинные тексты при прежнем уровне читательского отклика.

Отдельно следует учитывать изменение условий формирования самого корпуса. Несмотря на то что итоговая матрица выборки была сохранена в сопоставимом объёме, после блокировки существенно выросло число замещающих фандомов. Если до блокировки количество работ, взятых вне исходного ядра фандомов, составляло 18 из 435 (4,1%), то после блокировки таких работ оказалось 89 из 435 (20,5%). Даже при более мягком подсчёте, когда альтернативные записи исходных фандомов рассматриваются как алиасы, число замен после блокировки составляет 77 работ (17,7%). Таким образом, количество замен выросло примерно в 4,3–5 раз, что указывает на существенное усложнение формирования корпуса по исходным критериям.

Этот результат может свидетельствовать об истощении доступного массива завершённых макси-работ в заданных категориях после блокировки. Однако его нельзя однозначно интерпретировать только как снижение авторской активности: период после блокировки короче, а часть авторов могла столкнуться с техническими ограничениями доступа к платформе и, соответственно, с невозможностью регулярно публиковаться. Следовательно, рост числа замен следует рассматривать как индикатор ухудшения доступности релевантного корпуса, а не как прямое доказательство исчезновения завершённых работ.

При этом нельзя говорить о полном исчезновении завершённых работ или об обрушении всех категорий. Матрица выборки по направлениям и группам лайков остаётся заполненной: в обоих периодах представлены работы разных направлений и обоих уровней популярности. Однако рост числа замещающих фандомов, появление единичной категории NC-21 после блокировки и

необходимость более внимательного добора указывают скорее не на исчезновение корпуса, а на изменение условий его формирования: отдельные категории становятся менее устойчивыми и менее доступными для набора по прежним критериям.

Таким образом, гипотеза подтверждается частично. Данные не показывают прямого исчезновения завершённых макси-работ после блокировки, поскольку корпус удалось сформировать в сопоставимом объёме и с сохранением основных категорий. Однако гипотеза подтверждается в части изменения структуры читательской обратной связи и усложнения формирования выборки: после блокировки существенно снижаются средние показатели лайков и комментариев, резко падает медиана комментариев, а доля замещающих фандомов возрастает с 4,1% до 20,5%.

Более точная формулировка результата: после блокировки Facebook завершённые макси-работы продолжают появляться и сохраняют представленность в основных категориях, но получают заметно меньше читательского отклика, особенно в форме комментариев. Одновременно корпус становится сложнее собирать по исходной матрице, что может быть связано как с сокращением доступного массива завершённых работ в заданных категориях, так и с ограничением доступа авторов к платформе. Следовательно, блокировка платформы связана не столько с исчезновением завершённых работ, сколько с ослаблением видимой читательской вовлечённости и усложнением доступа к релевантному корпусу произведений.

5.2. Снижение читательской вовлечённости после определённого этапа публикации

Анализ динамики комментариев по этапам текста не подтверждает предположение о том, что максимальная читательская вовлечённость приходится исключительно на ранние главы, после чего происходит устойчивое

снижение активности. Напротив, данные показывают более сложную модель: вовлечённость сохраняется относительно стабильной на протяжении основной части произведения и заметно возрастает на финальном этапе.

В общей выборке среднее количество комментариев на главу составляет 9,93 на этапе 0–25%, 9,69 на этапе 25–40%, 10,84 на этапе 40–50% и 10,24 на этапе 50–75%. Медиана на этих этапах остаётся близкой: 4–5 комментариев. На финальном этапе, 75–100%, средний показатель возрастает до 13,67, а медиана составляет 5 комментариев. Следовательно, в общей выборке не фиксируется устойчивого снижения вовлечённости после 25–40% текста; напротив, ближе к завершению произведения наблюдается рост читательской активности.

Раздельный анализ периодов до и после блокировки показывает сходную форму распределения. До блокировки среднее количество комментариев остаётся практически стабильным на протяжении первых 75% текста: 12,27 на этапе 0–25%, 12,24 на этапе 25–40%, 13,20 на этапе 40–50% и 12,27 на этапе 50–75%. Медиана на всех этих этапах составляет 6 комментариев. На финальном этапе среднее количество комментариев возрастает до 16,16, а медиана — до 8. После блокировки общий уровень комментариев ниже, однако динамика сохраняется: 7,15 на этапе 0–25%, 6,64 на этапе 25–40%, 7,98 на этапе 40–50%, 7,76 на этапе 50–75% и 10,65 на этапе 75–100%. Медиана после блокировки составляет 3–4 комментария. Таким образом, блокировка связана со снижением общего уровня фидбэка, но не меняет базовую форму распределения вовлечённости по тексту.

Дополнительный анализ с учётом групп популярности показывает, что группа «200+» демонстрирует значительно более высокий уровень читательского отклика на всех этапах текста. В общей выборке для группы «200+» среднее количество комментариев составляет 14,35 на этапе 0–25%, 14,16 на этапе 25–40%, 16,10 на этапе 40–50%, 15,22 на этапе 50–75% и 20,64 на этапе 75–100%. Медиана в этой группе колеблется от 8 до 10 комментариев,

достигая максимума на финальном этапе. В группе «<200» значения существенно ниже: 3,76, 3,40, 3,43, 3,26 и 4,14 комментария соответственно, при медиане 2 комментария на всех этапах. Следовательно, популярность работы влияет прежде всего на масштаб фидбэка, но не отменяет общей тенденции к финальному росту активности.

Та же закономерность сохраняется при отдельном анализе периодов. До блокировки в группе «200+» среднее количество комментариев возрастает с 17,38 на начальном этапе до 24,04 на финальном, при медиане от 10 до 13 комментариев. В группе «<200» показатели ниже и более ровные: от 4,73 на начальном этапе до 4,99 на финальном, медиана при этом остаётся равной 2. После блокировки в группе «200+» средние значения снижаются по сравнению с периодом до блокировки, но финальный рост сохраняется: от 10,57 на этапе 0–25% до 16,38 на этапе 75–100%, при медиане 6 на всех этапах. В группе «<200» после блокировки уровень комментариев минимален: от 2,70 на начальном этапе до 3,15 на финальном, при медиане 1 комментарий на всех этапах.

На уровне произведений различие между группами популярности выражено ещё сильнее. В общей выборке работы группы «200+» имеют в среднем 432,30 комментария при медиане 245,5, тогда как в группе «<200» среднее количество комментариев составляет 84,65, а медиана — 41,5. До блокировки разрыв ещё больше: 560,99 комментария в среднем и медиана 371,5 для группы «200+» против 110,80 и медианы 53 для группы «<200». После блокировки показатели снижаются в обеих группах: в группе «200+» среднее количество комментариев составляет 303,60, медиана — 184; в группе «<200» среднее — 58,50, медиана — 33.

Таким образом, гипотеза 2 в исходной формулировке не подтверждается. Данные не демонстрируют устойчивого снижения читательской вовлечённости после 25–40% текста или после условных 8–10 глав. Вместо модели «ранний пик — последующий спад» наблюдается иная динамика: относительно

стабильная активность на протяжении основной части произведения и выраженное повышение комментариев на финальном этапе. Вероятнее всего, финальные главы вызывают дополнительную активизацию аудитории: читатели возвращаются к тексту, реагируют на завершение сюжета и чаще оставляют комментарии после развязки.

При этом гипотеза требует уточнения: популярность произведения существенно влияет на объём читательского отклика, но не меняет принципиальную форму его распределения. Работы группы «200+» получают значительно больше комментариев на всех этапах, однако и в этой группе, и в группе «<200» не наблюдается ожидаемого устойчивого падения после ранних глав. Следовательно, различие между популярными и менее популярными работами заключается прежде всего в интенсивности фидбэка, а не в направлении его динамики по мере продвижения текста.

5.3. Эффект публикационного выгорания автора

Анализ интервалов между публикациями глав, рассчитанных на основе фактических дат выхода глав, показывает, что признаки публикационного замедления в выборке действительно присутствуют. Однако полученные данные не позволяют описать этот эффект как прямую и универсальную зависимость между снижением читательской обратной связи и увеличением интервалов публикации.

В целом по выборке наблюдается последовательный рост среднего интервала между главами по мере продвижения текста. На этапе 0–25% объёма произведения средний интервал составляет 6,27 дня, на этапе 25–40% — 7,41 дня, на этапе 40–50% — 7,98 дня, на этапе 50–75% — 9,10 дня, а на финальном этапе 75–100% достигает 12,15 дня. Медианный интервал также увеличивается: с 3 дней на начальном этапе до 6 дней на финальном. Это указывает на общее замедление публикационного темпа ближе к завершению произведения.

При раздельном анализе периодов до и после блокировки данная тенденция сохраняется. До блокировки средний интервал между главами увеличивается с 7,04 дня на этапе 0–25% до 13,81 дня на этапе 75–100%, медианный интервал — с 3 до 7 дней. После блокировки интервалы в целом ниже, однако рост также фиксируется: средний интервал увеличивается с 5,12 дня на начальном этапе до 9,59 дня на финальном, медианный — с 3 до 4 дней. Следовательно, публикационное замедление проявляется в обеих частях корпуса, хотя его абсолютные значения различаются.

Вместе с тем связь между снижением читательского отклика и ростом публикационных интервалов оказывается ограниченной. В общей выборке у 69,74% работ поздний средний интервал превышает ранний, то есть большинство произведений демонстрирует замедление во второй части публикации. Однако снижение комментариев фиксируется только у 37,67% работ. Полный паттерн, соответствующий заявленной гипотезе, то есть одновременное снижение комментариев и увеличение интервала публикации, наблюдается у 24,36% работ. До блокировки такой паттерн зафиксирован у 22,25% работ, после блокировки — у 27,08%. Таким образом, замедление публикации встречается заметно чаще, чем его сочетание со снижением читательской активности.

Разделение по группам популярности показывает умеренные различия. В общей выборке паттерн публикационного выгорания наблюдается у 22,75% работ группы «200+» и у 26,50% работ группы «<200». До блокировки различие выражено сильнее: 19,42% в группе «200+» против 25,75% в группе «<200». После блокировки показатели практически сближаются: 26,74% для группы «200+» и 27,59% для группы «<200». Это позволяет предположить, что менее популярные работы несколько чаще демонстрируют сочетание снижения комментариев и роста интервалов, однако после блокировки различие между группами становится менее заметным.

Анализ длительных пауз между главами также показывает, что публикационные разрывы являются значимой, но не доминирующей частью динамики. В общей выборке доля интервалов 30+ дней составляет 4,57% в группе «200+» и 5,46% в группе «<200». Паузы 60+ дней встречаются у 1,81% интервалов в группе «200+» и у 2,19% в группе «<200». Паузы 90+ дней составляют соответственно 1,07% и 1,20%. Следовательно, длительные паузы несколько чаще встречаются в группе «<200», но различие между группами остаётся умеренным.

Отдельный анализ первой большой паузы, определённой как перерыв между публикациями длительностью 30 дней и более, показывает, что такие паузы возникают у значительной части работ. В общей выборке первая большая пауза зафиксирована у 44,74% работ группы «200+» и у 42,07% работ группы «<200». В группе «200+» возвращение после первой большой паузы происходит в среднем на 16,88 главе, медианно — на 12 главе, что соответствует примерно 63,07% объёма текста. В группе «<200» возвращение происходит раньше: в среднем на 11,94 главе, медианно — на 10 главе, примерно на 55,84% объёма текста. По времени от начала публикации до возвращения после первой большой паузы показатели также различаются: для группы «200+» среднее значение составляет 163,24 дня, медиана — 129 дней; для группы «<200» — 122,15 дня и 107 дней соответственно.

После блокировки доля работ с первой большой паузой снижается в обеих группах: в группе «200+» — с 52,43% до 35,63%, в группе «<200» — с 47,62% до 34,43%. Это может указывать не столько на снижение публикационного выгорания как такового, сколько на изменение состава корпуса завершённых макси-работ после блокировки: до завершения, вероятно, чаще доходят произведения с более плотным и устойчивым темпом публикации.

Корреляционный анализ также не подтверждает сильной прямой связи между снижением комментариев и увеличением интервалов публикации. В

общей выборке коэффициент корреляции Пирсона между изменением комментариев и изменением интервала составляет 0,07 для группы «200+» и 0,13 для группы «<200»; коэффициент Спирмена — 0,08 и 0,14 соответственно. Эти значения указывают на слабую связь и не позволяют рассматривать снижение читательской активности как основной или достаточный фактор публикационного замедления.

Таким образом, гипотеза подтверждается частично. Данные показывают, что по мере продвижения текста интервалы между публикациями в среднем увеличиваются, а длительные паузы возникают у заметной части работ. Однако снижение читательского отклика не выступает универсальным объяснением этого процесса. Публикационное выгорание следует рассматривать не как общий закон поведения авторов, а как один из возможных сценариев, проявляющийся у части произведений и несколько чаще связанный с менее популярными работами.

Более корректная формулировка результата состоит в следующем: авторы действительно чаще замедляют темп публикации во второй половине произведения, однако это замедление лишь ограничено связано со снижением комментариев. Вероятнее всего, публикационная динамика определяется совокупностью факторов: объёмом текста, сложностью сюжетной структуры, индивидуальным ритмом автора, накопленной усталостью и внешними обстоятельствами. Читательская обратная связь может быть одним из факторов, но не является единственным или определяющим механизмом публикационного замедления.

5.4. Псевдововлечённость

Анализ структуры комментариев подтверждает, что формально высокий объём обратной связи не всегда может быть интерпретирован как показатель широкой читательской аудитории. Данные показывают, что значительная часть

комментариев формируется не только за счёт большого числа разных читателей, но и за счёт повторяющейся активности ограниченного круга пользователей, а также за счёт ответов самих авторов.

В общей выборке средняя доля авторских комментариев составляет около 29,7%, а медианная доля — 33,3%. Иными словами, для типичной работы примерно каждый третий комментарий в разделе отзывов оставлен самим автором. Это является существенным показателем, поскольку общий объём комментариев в таком случае отражает не только внешнюю читательскую активность, но и диалоговую структуру обсуждения, где автор активно участвует в формировании видимого фидбэка.

Раздельный анализ периодов показывает, что доля авторских комментариев остаётся устойчивой как до, так и после блокировки. До блокировки средняя доля авторских комментариев составляет 30,5%, после блокировки — 29,7%. Медианное значение в обоих периодах одинаково и составляет 33,3%. Следовательно, участие автора в комментариях является не случайной особенностью отдельных работ, а стабильной характеристикой исследуемого корпуса.

Показатели уникальности комментаторов также указывают на наличие эффекта псевдововлечённости. До блокировки средняя доля уникальных комментаторов составляет 28,5%, медианная — 23,8%. После блокировки эти значения несколько увеличиваются: средняя доля достигает 33,7%, медианная — 26,3%. Однако даже после роста медианное значение остаётся низким: в типичном случае число уникальных пользователей составляет лишь около четверти от общего количества комментариев. Это означает, что значительная часть обсуждения создаётся повторяющимися комментаторами.

Дополнительно это подтверждается показателем комментариев на одного уникального комментатора. До блокировки среднее значение составляет 6,05 комментария на одного уникального пользователя, медианное — 4,19. После

блокировки показатели немного снижаются: среднее значение составляет 5,13, медианное — 3,80. Таким образом, после блокировки обсуждения становятся несколько менее концентрированными, однако повторяемость комментаторов всё равно сохраняется: типичный активный участник оставляет не один, а несколько комментариев.

Отдельно следует учитывать соотношение уникальных комментаторов и лайков. До блокировки среднее значение этого показателя составляет 0,108, после блокировки — 0,116. Это означает, что число уникальных участников комментариев значительно меньше числа пользователей, поставивших лайк. Иначе говоря, лайк остаётся более массовым и «лёгким» действием, тогда как комментирование формируется гораздо более узкой и активной частью аудитории.

Разделение по группам популярности показывает, что эффект псевдововлечённости проявляется в обеих группах, но имеет разные формы. В общей выборке медианная доля авторских комментариев в группе «200+» составляет около 29,0%, тогда как в группе «<200» — 37,5%. Это позволяет предположить, что в менее популярных работах авторское участие сильнее влияет на видимый объём комментариев. При этом медианная доля уникальных комментаторов близка в обеих группах: около 24,2% в группе «200+» и 26,3% в группе «<200». Следовательно, различие между группами связано не только с шириной аудитории, но и с характером авторско-читательского взаимодействия.

До блокировки различие между группами особенно заметно: медианная доля авторских комментариев составляет 30,8% в группе «200+» и 36,7% в группе «<200». После блокировки этот разрыв сохраняется: 27,1% в группе «200+» против 37,7% в группе «<200». Таким образом, менее популярные работы устойчиво демонстрируют более высокую зависимость видимого фидбэка от авторского участия.

Следовательно, дополнительная гипотеза подтверждается. Высокое количество комментариев действительно не может автоматически рассматриваться как показатель широкой читательской аудитории. Комментарии в исследуемом корпусе отражают не только масштаб внешнего интереса, но и интенсивность взаимодействия между автором и небольшой группой активных читателей.

Более точная формулировка результата состоит в следующем: комментарии на Facebook являются не только метрикой охвата, но и метрикой плотности коммуникации. Один и тот же высокий показатель комментариев может означать как широкую аудиторию, так и активный диалог внутри небольшой группы пользователей. Поэтому при оценке читательской вовлечённости количество комментариев необходимо рассматривать вместе с долей авторских ответов, числом уникальных комментаторов и количеством комментариев на одного участника. Без этих уточнений общий объём комментариев может создавать эффект псевдововлечённости, когда видимая активность оказывается выше реальной широты аудитории.

5.5. Дополнительные выводы о сезонности публикаций

Анализ сезонности показывает, что публикационная активность распределена неравномерно, однако её профиль различается в периодах до и после блокировки.

В выборке до блокировки начало работ распределено относительно равномерно по первой половине года. Наибольшее количество начатых работ приходится на март — 44 работы (10,1%), январь, февраль и июнь — по 43 работы (9,9%), май — 41 работа (9,4%), апрель — 40 работ (9,2%). Минимальные значения наблюдаются в октябре — 23 работы (5,3%) и ноябре — 26 работ (6,0%). Таким образом, до блокировки старт новых завершённых макси-работ чаще приходился на зимне-весенний и раннелетний период.

После блокировки структура стартов меняется. Наибольшее количество начатых работ приходится на октябрь — 56 работ (12,9%), январь и декабрь — по 49 работ (11,3%), февраль — 44 работы (10,1%). Минимальные значения фиксируются в апреле — 17 работ (3,9%), мае — 20 работ (4,6%) и июне — 25 работ (5,8%). Это может указывать на смещение активности в сторону конца и начала календарного года, однако интерпретировать этот результат нужно осторожно: период после блокировки короче и сам корпус мог быть искажён ограничением доступа к платформе.

Сезонность завершения работ выражена сильнее. До блокировки пик завершений приходится на май и июнь: по 63 завершённые работы в каждом месяце (14,5%). Высокое значение также наблюдается в апреле — 49 работ (11,3%). Минимум приходится на август — 12 работ (2,8%), сентябрь — 19 работ (4,4%) и март/октябрь — по 26 работ (6,0%). Это может свидетельствовать о том, что значительная часть авторов доводила работы до завершения весной и в начале лета.

После блокировки максимальное число завершений приходится на февраль — 96 работ (22,1%), декабрь — 61 работа (14,1%) и январь — 55 работ (12,7%). Остальные месяцы заметно ниже: март — 22, апрель — 21, май и июнь — по 24, июль — 23, август и сентябрь — по 22. То есть после блокировки завершения сильнее концентрируются в зимнем периоде, особенно в феврале и декабре.

Если смотреть не только на старт и финал работ, но и на публикацию глав, до блокировки наиболее активным месяцем по количеству глав оказывается май — 1362 главы (10,9% всех глав периода). Далее идут апрель — 1170, март — 1167, февраль — 1127, январь — 1124. При этом самый высокий средний фидбэк на главу фиксируется в июне — 16,89 комментария, затем в декабре — 14,86, мае — 14,58, августе — 14,36 и апреле — 14,35. Это

показывает, что максимум количества публикаций и максимум комментариев не полностью совпадают.

После блокировки по числу опубликованных глав лидируют декабрь — 1432 главы (13,3%), январь — 1366 (12,7%), февраль — 1286 (11,9%) и октябрь — 1173 (10,9%). При этом самые высокие средние комментарии на главу наблюдаются в августе — 10,44, июне — 10,00, марте — 9,77 и апреле — 8,73. То есть после блокировки наибольшая публикационная плотность сосредоточена зимой, но более высокий средний отклик на главу появляется не обязательно в самые массовые месяцы.

В целом сезонность можно сформулировать так: до блокировки активность более равномерно распределена по первой половине года, с весенне-летним пиком завершений, тогда как после блокировки сильнее выражена концентрация стартов, глав и завершений в зимние месяцы и в октябре–декабре. Однако этот вывод следует считать описательным, а не причинным: различия могут быть связаны не только с поведением авторов, но и с длительностью сравниваемых периодов, блокировкой доступа и особенностями отбора завершённых макси-работ.

5.6. Корреляция между популярностью и количеством страниц

Связь между популярностью работы и её объёмом оказывается слабой.

До блокировки корреляция между количеством лайков и количеством страниц составляет 0,18 по Пирсону и 0,28 по Спирмену. Это указывает на слабую положительную связь: более объёмные работы могут получать несколько больше лайков, но зависимость не является сильной.

После блокировки связь практически исчезает: корреляция Пирсона составляет $-0,03$, а корреляция Спирмена — $0,12$. Иными словами, после блокировки объём работы почти не связан с количеством лайков.

В общей выборке корреляция между лайками и страницами также остаётся слабой: 0,10 по Пирсону и 0,21 по Спирмену. Следовательно, данные не позволяют утверждать, что более длинные работы автоматически становятся более популярными. Объём текста может немного повышать вероятность накопления отклика в отдельных условиях, но сам по себе не является надёжным предиктором популярности.

Более корректная формулировка: популярность работы определяется не столько количеством страниц, сколько совокупностью факторов: фандомом, направлением, рейтингом, авторской аудиторией, темпом публикации, жанровыми ожиданиями и видимостью работы на платформе.

5.7. Дополнительная статистика: соотношение лайков и уникальных комментаторов

Анализ соотношения лайков и уникальных комментаторов показывает, что комментарии формируются существенно более узкой частью аудитории, чем лайки. В общей выборке на 586 419 лайков приходится 46 377 уникальных комментаторов, что составляет 7,91%. При этом на уровне типичной работы медианная доля уникальных комментаторов относительно лайков составляет 9,94%. Иными словами, примерно 8–10% лайкнувших пользователей представлены в комментариях, тогда как основная часть аудитории ограничивается более лёгкой формой реакции — лайком.

Раздельный анализ периодов показывает, что после блокировки Facebook абсолютные показатели заметно снижаются: общее число лайков уменьшается с 368 991 до 217 428, а число уникальных комментаторов — с 28 958 до 17 419. Однако относительная доля уникальных комментаторов среди лайкнувших остаётся стабильной и даже немного возрастает: агрегатный показатель увеличивается с 7,85% до 8,01%, а медианное значение по работам — с 9,62% до 10,17%. Это позволяет предположить, что после блокировки сокращается

общий масштаб видимой аудитории, но ядро активных комментаторов сохраняет сопоставимую относительную представленность.

Разделение по группам популярности показывает важное различие между шириной и плотностью вовлечённости. В группе «200+» уникальные комментаторы составляют 7,60% от числа лайков, тогда как в группе «<200» этот показатель выше — 11,72%. Следовательно, менее популярные работы обладают меньшей аудиторией в абсолютных числах, но относительно более высокой долей пользователей, переходящих от лайка к комментированию. Иначе говоря, у таких работ аудитория уже, но плотнее: меньше людей, зато большая часть из них вступает в прямое взаимодействие с текстом.

Внутри периодов эта закономерность сохраняется. До блокировки уникальные комментаторы составляли 7,54% от числа лайков в группе «200+» и 12,09% в группе «<200». После блокировки показатели составляют соответственно 7,70% и 11,21%. Таким образом, популярные работы стабильно получают больше отклика в абсолютном выражении, но менее популярные работы демонстрируют более высокую относительную плотность комментирования.

Следовательно, лайки и комментарии нельзя рассматривать как взаимозаменяемые показатели популярности. Лайки отражают более широкую и менее затратную форму реакции, тогда как комментарии создаются существенно меньшим, но более активным сегментом аудитории. Для оценки читательской вовлечённости важно различать масштаб отклика и глубину взаимодействия: работа может иметь много лайков, но относительно небольшую долю комментирующих, и наоборот — небольшая по охвату работа может обладать более плотным коммуникативным ядром.

6. Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что изменение пользовательской активности на Ficbook после блокировки не сводится к простому снижению или исчезновению завершённых работ. Более точной является модель структурной перестройки: завершённые макси-работы продолжают появляться, однако их корпус становится сложнее формировать по прежним критериям, а показатели видимого читательского отклика заметно снижаются.

Рост числа замещающих фандомов после блокировки указывает на ухудшение доступности релевантного корпуса в исходных категориях. Этот показатель нельзя однозначно трактовать как прямое снижение авторской активности, поскольку период после блокировки короче, а часть произведений могла ещё не успеть пройти полный цикл публикации и завершения. Кроме того, технические ограничения доступа к платформе могли повлиять как на авторов, так и на читателей. Тем не менее увеличение доли замен показывает, что прежняя матрица выборки после блокировки стала менее устойчивой.

Особенно значимым является различие между лайками и комментариями. Лайки представляют собой более лёгкую и массовую форму реакции, тогда как комментарии требуют большего вовлечения, времени и готовности вступать в коммуникацию. Поэтому более сильное снижение комментариев по сравнению с лайками может свидетельствовать не только о сокращении аудитории, но и об ослаблении диалоговой среды платформы. Иными словами, после блокировки страдает не только видимость работ, но и интенсивность авторско-читательского взаимодействия.

Результаты анализа динамики комментариев по этапам текста не подтвердили предположение о раннем пике вовлечённости и последующем устойчивом снижении. Напротив, комментарии остаются относительно стабильными на протяжении основной части произведения и возрастают на финальном этапе. Это позволяет предположить наличие «эффекта финала»:

читатели активизируются ближе к завершению сюжета, возвращаются к работе после накопления глав или чаще оставляют комментарии после развязки. Такой результат важен, поскольку показывает, что длинная форма на Facebook не обязательно теряет читательское внимание к середине текста.

Гипотеза о публикационном выгорании автора подтвердилась только частично. Интервалы между публикациями действительно увеличиваются ближе к концу произведения, а длительные паузы встречаются у значимой части работ. Однако связь между снижением комментариев и ростом интервалов остаётся слабой. Это означает, что публикационное замедление нельзя объяснить исключительно падением фидбэка. Вероятнее всего, на темп публикации влияет совокупность факторов: сложность завершения длинного текста, накопленная усталость, индивидуальный ритм автора, внешние обстоятельства и технический доступ к платформе.

Отдельного внимания требует феномен псевдововлечённости. Комментарии не являются чистой метрикой широты аудитории: их объём может формироваться за счёт повторяющихся пользователей и активного участия самого автора. В этом смысле комментарии отражают не только охват, но и плотность коммуникации. Высокое число комментариев может означать как широкую аудиторию, так и интенсивный диалог внутри небольшой группы постоянных читателей. Поэтому при анализе вовлечённости комментарии необходимо рассматривать вместе с числом уникальных комментаторов, долей авторских ответов и соотношением комментариев к лайкам.

Разделение работ на группы «200+» и «<200» позволило показать различие между масштабом и плотностью читательского отклика. Работы группы «200+» получают больше лайков и комментариев в абсолютном выражении, однако работы группы «<200» демонстрируют более высокую относительную долю уникальных комментаторов среди лайкнувших.

Следовательно, менее популярные работы могут обладать меньшей, но более коммуникативно активной аудиторией.

В целом результаты исследования показывают, что пользовательская активность на Facebook после блокировки не исчезает, но меняет форму. Видимая аудитория сокращается, комментарии как более трудоёмкая форма реакции проседают сильнее, корпус завершённых макси-работ становится труднее формировать по исходным критериям, а публикационная динамика авторов определяется не только фидбэком, но и более сложной совокупностью факторов. Таким образом, Facebook после блокировки следует рассматривать не как разрушенную, а как трансформирующуюся цифровую среду.

7. Ограничения исследования

Исследование имеет ряд методологических и технических ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов.

1. Выборка является стратифицированной квотной, а не репрезентативной для всей платформы Facebook. Матрица была сформирована для сопоставления конкретных категорий: направления, рейтинга, группы лайков и периода публикации. Поэтому полученные результаты описывают закономерности внутри сформированного корпуса завершённых макси-работ, но не могут автоматически распространяться на весь массив текстов Facebook, включая мини, миди, незавершённые работы и малые фандомы.
2. Сравнимые периоды имеют разную длительность. Период до блокировки охватывает более продолжительный временной отрезок, тогда как период после блокировки короче и ближе к моменту сбора данных. Это создаёт эффект «созревания выборки»: часть произведений, начатых после блокировки, могла ещё не успеть завершиться, накопить лайки, комментарии и устойчивую читательскую аудиторию. Следовательно,

снижение фидбэка после блокировки нельзя интерпретировать исключительно как прямое падение интереса к платформе.

3. Блокировка Facebook могла повлиять не только на читательскую активность, но и на саму возможность авторов публиковаться. Ограниченный доступ к сайту, технические сбои, необходимость обходных способов входа и изменение пользовательских привычек могли снижать как частоту публикаций, так и объём обратной связи. В рамках данного исследования невозможно полностью отделить собственно снижение интереса аудитории от технического ограничения доступа к платформе.
4. Исследование опирается только на публично видимые показатели: лайки, комментарии, даты публикации, объём текста, рейтинг, направление и фандом. Внутренняя аналитика платформы недоступна. В датасете отсутствуют данные о просмотрах, дочитываниях, закладках, переходах из рекомендаций и алгоритмической видимости работ. Поэтому лайки и комментарии рассматриваются как индикаторы видимой вовлечённости, но не как полная мера реального охвата произведения.
5. Показатель лайков имеет ограниченную интерпретацию. Поскольку один пользователь может поставить лайк одной работе только один раз, количество лайков можно рассматривать как число уникальных пользователей, совершивших это действие. Однако невозможно определить, какая доля всех читателей поставила лайк, поскольку общее число читателей и просмотров неизвестно. Поэтому соотношение уникальных комментаторов и лайков показывает не процент комментирующих от всей аудитории, а только долю комментаторов относительно пользователей, оставивших лайк.
6. Комментарии не являются чистым показателем широты аудитории. Их количество зависит не только от числа читателей, но и от

коммуникативной культуры конкретной работы: активности автора в ответах, наличия постоянных комментаторов, жанровых ожиданий, фандомных норм и практик обсуждения. Поэтому высокий объём комментариев может отражать как широкую аудиторию, так и интенсивный диалог внутри относительно небольшой группы пользователей.

7. Анализ публикационных интервалов имеет ограничения, связанные с особенностями платформенной публикации. Авторы могут редактировать порядок глав, переносить даты, публиковать несколько глав в один день или возвращаться к старым работам после длительных перерывов. Для снижения искажений отрицательные и нулевые интервалы исключались из анализа публикационного замедления, а интервалы более 365 дней рассматривались как экстремальные выбросы. Тем не менее полностью устранить влияние индивидуальных стратегий публикации невозможно.
8. Замены фандомов при формировании матрицы выборки одновременно являются методологическим решением и ограничением. Они позволили сохранить баланс по направлению, рейтингу и группе лайков, но при этом показывают, что исходные фандомные категории не всегда были одинаково доступны для набора. Особенно заметный рост числа замен после блокировки может указывать на истощение релевантного корпуса, однако также может быть связан с меньшей длительностью периода после блокировки и техническими ограничениями доступа к сайту.
9. Порог 200 лайков используется как операциональная граница популярности, основанная на пользовательских нормах и практическом восприятии Facebook-сообщества, а не как официальная метрика платформы. Поэтому группы «200+» и «<200» следует понимать как аналитическое деление по уровню видимого отклика, а не как

объективную классификацию качества или литературной значимости работы.

Наконец, исследование носит количественный и описательно-аналитический характер. Оно позволяет выявить устойчивые паттерны в структуре корпуса, динамике фидбэка и публикационных интервалах, но не устанавливает прямые причинно-следственные связи. В частности, снижение комментариев после блокировки, рост интервалов публикации или увеличение числа замещающих фандомов могут быть связаны с несколькими факторами одновременно. Поэтому результаты следует интерпретировать как эмпирические индикаторы изменений в пользовательской активности, а не как окончательное объяснение причин этих изменений.

8. Заключение

Проведённое исследование показало, что пользовательская активность на Facebook после блокировки платформы не может быть описана через простую модель прямого упадка или исчезновения завершённых работ. Более точной является модель структурной трансформации: завершённые макси-работы продолжают появляться, однако условия формирования релевантного корпуса, характер читательской обратной связи и публикационная динамика авторов заметно меняются.

Сравнение подвыборок до и после блокировки показало, что при сохранении сопоставимой матрицы по направлению, рейтингу и группе популярности после блокировки снижаются основные показатели видимого читательского отклика. Особенно значимым оказалось снижение комментариев: они проседают сильнее лайков и тем самым указывают не только на сокращение общей активности, но и на ослабление диалоговой составляющей платформы. Лайк остаётся более лёгкой и массовой формой реакции, тогда как комментарий

требует большего участия и потому оказывается более чувствительным к изменениям платформенной среды.

Одновременно исследование выявило усложнение формирования корпуса завершённых макси-работ по исходным критериям. Рост числа замещающих фандомов после блокировки показывает, что отдельные категории стали менее доступными для набора. Однако этот результат нельзя однозначно объяснять снижением авторской активности: на него могли повлиять меньшая длительность периода после блокировки, эффект «созревания» выборки и технические ограничения доступа к платформе. Следовательно, рост числа замен следует рассматривать как индикатор изменения доступного корпуса, а не как прямое доказательство исчезновения завершённых работ.

Гипотеза о снижении читательской вовлечённости после раннего этапа публикации не подтвердилась. Данные не показали устойчивого спада комментариев после 25–40% текста или после условных 8–10 глав. Напротив, вовлечённость сохраняется относительно стабильной на протяжении основной части произведения и возрастает на финальном этапе. Это позволяет говорить о возможном «эффекте финала»: читатели активизируются ближе к завершению сюжета, возвращаются к работе после накопления глав или чаще оставляют комментарии после развязки.

Гипотеза о публикационном выгорании автора подтвердилась частично. Интервалы между публикациями действительно увеличиваются ближе к концу произведения, а длительные паузы встречаются у заметной части работ. Однако связь между снижением комментариев и ростом интервалов оказалась слабой. Это означает, что публикационное замедление не может быть сведено только к падению фидбэка. Вероятнее всего, на темп публикации влияет совокупность факторов: объём и сложность текста, усталость автора, индивидуальный ритм работы, внешние обстоятельства и технический доступ к платформе.

Дополнительная гипотеза о псевдововлечённости подтвердилась. Комментарии не являются чистым показателем широты аудитории: значительная их часть может формироваться за счёт повторяющихся пользователей и ответов самого автора. Следовательно, комментарии следует рассматривать не только как метрику охвата, но и как показатель плотности коммуникации. Высокое количество комментариев может отражать как широкую аудиторию, так и интенсивный диалог внутри небольшой группы постоянных участников.

Дополнительные наблюдения также показали, что популярность работы слабо связана с её объёмом: количество страниц не является надёжным предиктором количества лайков. При этом соотношение уникальных комментаторов и лайков показывает, что только небольшая часть лайкнувших пользователей переходит к более активной форме взаимодействия. В общей выборке уникальные комментаторы составляют около 8% от числа лайков, что подтверждает различие между шириной реакции и глубиной вовлечённости.

Таким образом, Facebook после блокировки следует рассматривать не как разрушенную, а как трансформирующуюся цифровую среду. Видимая аудитория сокращается, комментарии как более трудоёмкая форма реакции становятся уязвимее, корпус завершённых макси-работ сложнее формировать по прежним критериям, а публикационная устойчивость авторов зависит не только от обратной связи, но и от более сложного комплекса факторов.

Значимость исследования заключается в том, что оно предлагает эмпирический способ анализа фанфикшн-платформы не только как литературного архива, но и как социальной среды, где текст, автор, читатель и платформа образуют единую систему взаимодействия. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований цифровой любительской литературы, платформенной нестабильности, авторской мотивации и механизмов читательской вовлечённости в онлайн-сообществах.

Источники и литература

Максименко П. И. Русскоязычная электронная база фанфикшн-текстов: принципы создания и анализ метаданных // Информационные технологии в гуманитарных исследованиях: материалы Международной научно-практической конференции, Красноярск, 25–28 сентября 2023 г. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2023. С. 151–159. EDN GRUHUE.

Кашина М. А., Педченко А. А. Фанфик как новое социальное медиа, или почему молодежь пишет и читает непрофессиональную литературу // Управленческое консультирование. 2023. № 10 (178). С. 137–156. DOI: 10.22394/1726-1139-2023-10-137-156. EDN RMIVCD.

Semrush. Аналитика сайта ficbook.net [Электронный ресурс]. URL: <https://www.semrush.com/website/ficbook.net/overview/> (дата обращения: 28.04.2026).